

АССОРТИМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Икрамова Г., Зияева М.Н.

г.Ташкент, Ташкентский фармацевтический институт, Республика Узбекистан

e-mail: ikramova.g.5555@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683961>

Аннотация. НПВС (нестероидные противовоспалительные средства) или НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты) – это одна из наиболее востребованных в медицине лекарственных групп. Их преимуществом является комплексное действие (жаропонижающее, противовоспалительное и обезболивающее), а также широкий спектр показаний, при которых они могут использоваться. В состав нестероидных противовоспалительных препаратов входят вещества, которые вызывают противовоспалительный, болеутоляющий и жаропонижающий эффект [1].

Ключевые слова: лекарственные средства, рынок, индекс обновления, регистрация.

Актуальность темы. Комбинированный состав препаратов – противовоспалительное, болеутоляющее и жаропонижающее действие – сделало НПВП одними из самых востребованных лекарственных препаратов. Ведь многие заболевания сопровождаются повышенной температурой, болевыми ощущениями и воспалением. Эти лекарственные средства принято распределять в зависимости от выраженности противовоспалительной активности и химической структуры действующего вещества, длительности действия и селективности. [2].

Цель исследования Целью исследования является изучение состояние фармацевтического рынка по НПВС в Республике Узбекистан с учетом необходимости лечения последствий КОВИДа.

Методы исследования: маркетинговый, ассортиментный анализ. В качестве источника информации использованы данные Государственного реестра лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике за №26, 2022 г. [3].

Основные результаты. На основе анализа было выявлены ведущие позиции: по Международному непатентованному названию (МНН), по производителю, по лекарственной форме и странам производителям. Общее количество нестероидных противовоспалительных препаратов за период 2018-2022 года увеличилось с 410 препаратов по МНН до 554 препаратов, что указывает на значительный спрос на фармацевтическом рынке Республики Узбекистан. При исследовании было выяснено, что за период 2018-2022 годы большинство нестероидных противовоспалительных препаратов являются продуктами зарубежных производителей (рис.1). То есть, если в 2018 году зарубежные нестероидные противовоспалительные лекарственные средства занимали 59,3 процента доли рынка, то к 2022 году этот показатель вырос до 61,73 процента.

Рис.1. Динамика изменения процента доли рынка НПВС по странам происхождения

Тем не менее к 2018 году 22,7 процента доли рынка нестероидных противовоспалительных средств приходилось на долю отечественных производителей, которые увеличили свою долю на рынке до 24,73 процентов на 2022 год. Другая ситуация происходит с производителями стран СНГ, где 22,7 процента доли пришлось на производителей стран СНГ по нестероидным противовоспалительным средствам на территории Республики Узбекистан, который утратил несколько процентов доли рынка, то есть в 2022 году нестероидные противовоспалительные лекарственные средства, производимые странами СНГ, занимают 13,5 процент рынка НПВС

Рис. 2. Индекс обновления

Далее в исследование включено изучение индекса обновления рынка нестероидных противовоспалительных средств. [4].

Как видно на рис 2. в 2020-2021 годах общий индекс обновления остается неизменным, что указывает на насыщенность рынка НПВС. В 2019 году по сравнению с 2018 годом виден незначительный спад индекса обновления с 0,52 до 0,51. В 2022 году в связи с увеличением зарегистрированных отечественных препаратов индекс обновления достиг величины 0,75, что указывает на увеличение производства НПВС на территории Республики Узбекистан.

Выводы: Исследования показывают, что наибольшее число зарегистрированных лекарственных препаратов приходится на долю производителей зарубежных стран. Рынок нестероидных противовоспалительных средств становится более гибким и расширяется с каждым годом. С каждым годом регистрируются новые нестероидные

противовоспалительные средства с новым составом, то есть по МНН. Было выявлено, что на рынке нестероидных противовоспалительных средств фигурируют 5 позиций (на 2022 год) по МНН. Преобладающее большинство по количеству регистрации так же остается диклофенак содержащие лекарственные препараты 19% (на 2022 год). Второе место по количеству зарегистрированных нестероидных противовоспалительных лекарственных средств остается за ибупрофен содержащим лекарственным препаратам 10% (на 2022 год). Третье место делится между кеторолак и кетопрофен содержащими лекарственными средствами 7,5% (на 2022 год).

Список литературы:

1. <https://remedium.ru/state/analiz-tendentsiy-razvitiya-farmatsevticheskogo-rynka-nesteroidnykh-protivovospalitelnykh-preparatov/>
2. <https://www.rmj.ru/articles/revmatologiya/>
3. Государственный Реестр лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике №26, 2022 г.
4. http://www.ecopharmacia.ru/publ/farmaceuticheskij_marketing/